

BRUNO DE MENEZES E O MODERNISMO PARAENSE: PERSPECTIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.10392583

Izabela Corrêa Carneiro¹

Camila Dias Brito²

Joseane Emanuele Trindade Oliveira³

Thaís Fernandes de Amorim⁴

RESUMO: O presente estudo pretende apresentar possibilidades de trabalho com a estética modernista de Bruno de Menezes, suas contribuições para o movimento modernista no Pará com vistas a problematizar o ensino da Literatura para o aluno surdo na educação básica, a fim de que ele possa entender a proposta da estética literária. Para tanto, nos debruçamos em referenciais teóricos que versam sobre Letramento Literário (COSSON, 2019), Metodologia de ensino a partir da visualidade (GARDNER, 1999), Semiótica (PEIRCE, 2005), Pedagogia Visual (LEBEDEFF, 2010), dentre outros. A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, onde buscou-se na base de dados da internet e na biblioteca pública do Estado do Pará Arthur Vianna, obras que ressaltassem a valorização dos textos literários regionais e seus autores, bem como a criação de recursos pedagógicos por meio da semiótica aplicada aos textos verbais e não verbais, utilizados para o ensino e aprendizagem de alunos surdos. Para tal objetivo, descreveremos como foi a aplicação desta temática em uma turma do Ensino Médio de uma escola paraense que, em linhas gerais, contou com a apresentação das contribuições de Bruno de Menezes no encabeçamento das idéias de renovação das artes e da literatura na região norte do Brasil, seguida da realização e aplicação de práticas visuais, vídeos de poemas em Libras e recursos provenientes da pedagogia visual na didática de trabalho com o texto literário.

Palavras-chave: Modernismo Paraense, Bruno de Menezes, Semiótica, Letramento Visual, Surdo.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA; Pedagoga Especialista Graduada pela Universidade Federal do Pará- UFPA, pedizabelacarneiro@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, camila.diasbrito@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Letras - Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, joseanetrindade20@gmail.com

⁴ Professora Orientadora: Doutora, Instituto Ciberespacial - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br